

ENDODONTİDE BİYOFİLM OLUŞUMU VE KÖK KANALI DEZENFEKSİYON STRATEJİLERİ

BIOFILM FORMATION IN ENDODONTICS AND ROOT CANAL DISINFECTION STRATEGIES

Yavuz Burak ERİM

Ankara University, Graduate School of Health Sciences, Department of Endodontics,
Ankara, Türkiye

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5917-0720>

Prof. Dr. Berkan Çelikten

Ankara University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Ankara, Türkiye

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5645-5029>

Özet

Kök kanal enfeksiyonları, başlıca biyofilmler aracılığıyla gelişen karmaşık polimikrobiyal hastalıklardır; biyofilmler ise koruyucu bir hücre dışı matriks içinde organize olmuş mikroorganizma topluluklarıdır. Bu biyofilmler karmaşık kök kanalı sisteminde kolonize olarak, endodontik tedavide dezenfeksiyonu zorlu bir işlem haline getirir. Biyofilmlerin inatçı doğası, bakterileri konak bağışıklık tepkilerinden ve kimyasal ajanlardan koruyarak geleneksel tedavi yöntemlerinin başarısız olmasına neden olur. Lateral kanallar, istmuslar ve apikal deltalar dahil olmak üzere kök kanallarının anatomik karmaşıklığı, biyofilm tabakasının uzaklaştırılmasını daha da zorlaştırır. Geleneksel olarak sodyum hipoklorit (NaOCl) gibi kimyasal maddelerle birlikte mekanik aletler dezenfeksiyon için kullanılır. Bununla birlikte, özellikle aletle ulaşılamayan alanlarda ve dentin tübüllerinde biyofilmlerin tam olarak uzaklaştırılmamaktadır. Bu nedenle, biyofilm parçalanmasını ve bakterilerin ortadan kaldırılmasını artırmak için lazer destekli irrigasyon, antimikrobiyal nanopartiküller, fotodinamik terapi ve doğal ürün bazlı maddeler dahil olmak üzere gelişmiş dezenfeksiyon stratejileri ortaya çıkmıştır. Mevcut çalışma, biyofilm oluşumuna ilişkin güncel literatürü ve endodontik tedavilerde biyofilmi ortadan kaldırmaya yönelik geleneksel ve yeni kök kanal dezenfeksiyon tekniklerinin etkinliğini değerlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: biyofilm, irrigasyon, aktivasyon, lazer

Abstract

Root canal infections are complex polymicrobial diseases that primarily develop through biofilms; biofilms are communities of microorganisms organized within a protective extracellular matrix. These biofilms colonize the complex root canal system, making disinfection a challenging process in endodontic treatment. The persistent nature of biofilms protects bacteria from host immune responses and chemical agents, leading to the failure of conventional treatment methods. The anatomical complexity of root canals, including lateral canals, isthmuses, and apical deltas, further complicates biofilm removal. Traditionally, mechanical instruments are used for disinfection along with chemical agents such as sodium hypochlorite (NaOCl). However, complete removal of biofilms is often not possible, particularly in instrument-inaccessible areas and dentinal tubules. Therefore, advanced disinfection strategies have emerged to enhance biofilm breakdown and bacterial elimination, including laser-assisted irrigation, antimicrobial nanoparticles, photodynamic therapy, and natural product-based agents. This study evaluates the recent literature on biofilm formation and the effectiveness of traditional and novel root canal disinfection techniques in the context of improving endodontic treatments.

Keywords: biofilm, irrigation, activation, laser

Endodontide Biyofilm Oluşumu

Biyofilm, bir yüzeyde kendi ürettikleri hücre dışı bir polimerik matris içinde bulunan bakteri hücrelerinden oluşan oldukça organize bir yapıdır. Bu biyofilmler, planktonik benzerlerine kıyasla konakçı savunmasına ve antimikrobiyal tedavilere karşı artan direnç gösteren karmaşık, birden fazla tür barındıran oluşumlardır. (Jhajharia ve ark., 2015; Neelakantan ve ark., 2017)

Genel olarak, biyo­filmin kesin bileşimi, mevcut mikroorganizmalara ve besin maddelerine göre değişir. Biyofilmlerdeki organizmalar, büyüme hızı ve gen transkripsiyonu açısından değişmiş bir fenotip sergiler (Costerton ve ark., 2001, Diaz., 2012) Sessil bakteri hücreleri (biyofilm durumu), serbest bakteri hücrelerinden (planktonik durum) büyük ölçüde farklıdır.

Biyofilm içerisindeki bir bakterinin fizyolojik özellikleri, bir kültür ortamındaki aynı bakteriye kıyasla daha farklıdır, bunun nedeni biyofilmlerdeki mikroorganizmaların matriksleri tarafından çevresel streslerden korunmasıdır (Caggianiello, ve ark., 2016) Biyofilm içindeki mikroorganizmalar, planktonik benzerlerine göre antimikrobiyal ajanlara ve konak savunma mekanizmalarına karşı yaklaşık 1000 kat daha dirençli olabilir (Devaraj ve ark., 2016, Patel, 2005)

İstmuslar, yanal kanallar ve apikal deltalar gibi karmaşık anatomi de dahil olmak üzere kök kanallarının benzersiz anatomik özellikleri, biyofilmlerin oluşumunu ve kalıcılığını kolaylaştıran ortam yaratır. (Ajmi ve ark., 2024) Biyofilm tabakaları içinde *Enterococcus faecalis* (*E. faecalis*) ve *Candida albicans* (*C. Albicans*) gibi patojenler özellikle dirençlidir; örneğin *E. faecalis*, dentin tübüllerine derinden nüfuz edebilir ve geleneksel antimikrobiyal protokollere karşı oldukça dirençli biyofilmler oluşturabilir. (Ajmi ve ark., 2024; Wu ve ark., 2025).

Biyofilm matriksi, mikrobiyal topluluğu şu yollarla korur:

- Bağıışıklık tepkilerine karşı etkili savunma sağlayarak,
- Quorum Sensing ile bakteriler arası iletişimi sağlayarak,
- Dezenfektanların nüfuz etmesini engelleyerek,
- Kimyasal ajanlara karşı fenotipik direnç mekanizmalarını kullanarak. (Jhajharia ve ark., 2015)

Biyofilm biyolojisinin anlaşılması, bu karmaşık mikrobiyal toplulukları hedef alarak onları parçalayabilecek ve başarılı endodontik tedavi sonuçlarına ulaşılmasını sağlayacak stratejilerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Endodontik Biyofilm Oluşum Aşamaları

Endodontide biyofilm oluşumu mikroorganizmaların kök kanal yüzeyine tutunup organize bir topluluk oluşturması sürecidir. Bu süreci anlamak biyofilm kaynaklı endodontik enfeksiyonları iyileştirmek ve tedavi sonuçlarını iyileştirmek için önemlidir. (Jhajharia ve Ark., 2015)

1. Biyofilm oluşumu genellikle şu dört aşamada gerçekleşir:
2. Yüzeye tutunma: mikroorganizmalar kök kanal yüzeyinde bulunan dentin ya da tam temizlenememiş pulpa dokularına tutunurlar. Bu aşamadaki tutunma kuvvetli değildir.
3. Kolonizasyon ve Matrix oluşumu: yüzeye tutunan mikroorganizmalar yüzeye bağlanmayı kuvvetlendiren yapışkan polimerler üreterek ekstraselüler matrix

oluşturmaya başlarlar. Bu matrix biyofilm topluluğunun iskeletini oluşturarak hücrelerin yüzeye bağlanmasına yardımcı olur.

4. Biyofilmin olgunlaşması: Ekstraselüler matrix kalınlaşarak koruyucu bir bariyer görevi görür, topluluğu dış etkenlerden korur ve farklı türlerin büyümesine olanak sağlar. Biyofilm tabakası kalınlaştıkça içinde bulunan mikroorganizmaları konak bağışıklık sisteminden ve kullanılan dezenfektanlardan korur.
5. Yayılma: olgun biyofilm tabakasından ayrılan parçalar başka bölgelere tutunup yeni biyofilm oluşturabilir. Bu şekilde enfeksiyonun devamlılığını ve yayılımını sürdürürler.

Karmaşık kök kanal anatomilerinde mekanik olarak temizlenemeyen ve kimyasalların ulaşamadığı bölgelerde biyofilmler mikroorganizmaların korunmasını sağlar. Özellikle *E.faecalis* gibi türler, çevre koşullarına dayanıklı biyofilmler oluşturarak tedavinin başarısız olmasına ve enfeksiyonlara sebep olurlar. (Neelakantan ve Ark., 2017; Zilm ve Ark., 2017).

Kök Kanalı Dezenfeksiyonundaki Zorluklar

Kök kanal tedavisinde amaç, aletle ulaşılamayan alanlar ve dentin tübülleri dahil olmak üzere tüm kök kanal sisteminden biyofilmlerin tamamen uzaklaştırılmasıdır. (Kishen, 2010) Ancak, mekanik enstrümantasyon tek başına yetersizdir; çünkü kök kanallarının karmaşık morfolojisi, aletlerin ulaşamayacağı bölgelerde biyofilmlerin varlığını sürdürmesine olanak tanır. (Ajmi ve ark., 2024)

Endodontide bazı kimyasal dezenfektanlar yaygın olarak kullanılmaktadır; ancak biyofilmin tamamen eliminasyonunda etkileri sınırlı kalabilmektedir. Geleneksel olarak standart kabul edilmiş olan sodyum hipoklorit (NaOCl), geniş bir bakteri yelpazesine karşı etkilidir, ancak bazı durumlarda dentin tübüllerinin içindeki biyofilm bakterilerini uzaklaştırmada yetersiz kalır. (Ajmi ve ark., 2024)

Klorheksidin (CHX) ve etilendiamintetraasetik asit (EDTA) gibi kimyasal ajanlar, kalıcı antimikrobiyal etkiler sağlayarak ve smear tabakasını kaldırarak dezenfeksiyonu daha da destekler, böylece irrigasyon solüsyonlarının penetrasyonunu kolaylaştırır. (Ajmi ve ark., 2024) Ancak, bakterilerin biyofilm halinde varlığı tedavi başarısı için önemli bir engel olmaya devam etmektedir.

Kök Kanal İrrigasyon Solüsyonları

1. Sodyum hipoklorit (NaOCl)

NaOCl, antimikrobiyal aktivitesinin yanı sıra canlı ve nekrotik dokuları mükemmel bir şekilde çözme kabiliyeti nedeniyle endodontide en güçlü dezenfektan olarak kabul edilir (Zender, 2006, Good ve ark.,2012, Haapasalo ve ark., 2014). Endodontik tedavide, NaOCl, tümü antibakteriyel aktivite gösteren, % 0.5 ila 6 arasında değişen konsantrasyonlarda kullanılır (Arias-Moliz ve ark., 2009, Wong ve ark., 2014, Yang ve ark., 2016).

Çalışmalar, antimikrobiyal aktivitenin konsantrasyona bağlı olmadığını, ancak doku çözünmesinin ve biyofilm bozulmasının konsantrasyona bağlı olduğunu göstermektedir (Ordinola-Zapata ve ark., 2014, Tartari ve ark., 2016). Önerilen irrigasyon protokolü, NaOCl ve dekalsifiye edici ajanların ardışık kullanımını içerir.

Çalışmalar %17 EDTA ve %2,5 NaOCl'nin kombine uygulamasının kanal içi biyofilm miktarını önemli ölçüde azalttığı sonucuna varmıştır (Özdemir ve ark., 2010). Sodyum hipokloritin etkinliği, solüsyonu ısıtarak, ajitasyon / aktivasyon yöntemlerini kullanarak, irrigasyon sıvısının hacmini artırarak ve irrigasyon solüsyonun pH'ını düşürerek iyileştirilebilir (Alves ve ark., 2011)

2.Klorheksidin Glukonat (CHX)

Çok geniş antimikrobiyal spektrumlu CHX glukonat, plak kontrolü için oral antiseptik gargara olarak ve periodontal tedavi ve enfekte kök kanalları için irrigasyon solüsyonu olarak kullanılır (Good ve ark., 2012, Bernardi ve ark., 2015). Sodyum hipoklorite kıyasla daha düşük toksisite derecesine ve kalıcı etkiye sahiptir. Kök kanalı irrigasyon solüsyonu olarak % 2'lik bir konsantrasyon önerilir (Zehnder, 2006).

CHX'in mekanik ajitasyonunun antimikrobiyal etkinliğini arttırdığı kanıtlanmıştır. CHX ve NaOCl karşılaştırıldığında, CHX'in antibakteriyel aktivite sergilediği ancak biyofilm yapısını yok edemediği artık bilinmektedir (Bukhary ve ark. 2017)

3.Etilendiamintetraasetik asit (EDTA)

Kök kanal tedavisinde irrigasyon solüsyonu olarak kullanılan bir şelasyon ajanıdır. Pek çok çalışma, smear tabakasının inorganik kısmını çıkarmak için etkinliğini göstermiştir (Haapasalo ve ark.,2014) . Bununla birlikte, EDTA'nın antimikrobiyal aktivitesi çok azdır veya hiç yoktur. Kök kanal tedavisi sırasında NaOCl ve EDTA'nın dönüşümlü olarak kullanılması, mikrobiyal biyo filmleri bozmanın yanı sıra organik ve inorganik kalıntıların giderilmesi için umut verici bir yaklaşım gibi görünmektedir (Neelakantan ve ark., 2017)

Bir çalışmada kanal içi *E. faecalis* biyofilmi üzerinde sodyum hipoklorit ve EDTA'nın dönüşümlü kullanımı ile kemomekanik preparasyonun etkililiğinin incelendi ve bu 2 ajanın ardışık kullanımının kök kanalındaki *E. faecalis* biyofilminin ortadan kaldırılmasını desteklediği gösterildi. (Soares ve ark. 2010).

4.Alexidine (ALX)

Bir bisbiguanid olan Alexidine (ALX), oldukça yakın zamanda bir kök kanal irrigasyon solüsyonu olarak piyasaya sürüldü. Alexidin, hızlı antibakteriyel etki sağlayan 2 hidrofobik etilheksil grubunun varlığından dolayı CHX'ten farklıdır. CHX ile karşılaştırıldığında ALX, lipoteik asitler için daha büyük bir afiniteye sahiptir ve bu da bakteriyel membrana artan bir geçirgenlikle sonuçlanır (Zorko ve ark.,2008). Her iki ajanın da *E. faecalis* 'in biyo filmlerini bozmadığı görülmesine rağmen, ALX'in (% 1) % 2 CHX'e benzer bakteriyel ölüme neden olduğu gösterilmiştir (Kim ve ark., 2013)

5.Oktenidin hidroklorür (OCT)

Pozitif yüklü bir bispiridinamindir. Negatif yüklü bakteri hücre zarfına bağlanarak hareket ederek bakteri hücre zarının işlevlerinin bozulmasına neden olur (Tirali ve ark., 2013) OCT'nin *Candida albicans* üzerindeki antimikrobiyal aktivitesi, OCT'nin bir kök kanal irrigasyon solüsyonu olarak kullanıldığında tüm *Candida* hücrelerini tamamen ortadan kaldırabildiği Eldeniz ve arkadaşları tarafından bildirilmiştir (Eldeniz ve ark., 2015). Şu anda alesiidin veya oktendini karmaşık biyo filmler üzerinde değerlendiren yeterli kanıt yoktur.

6. Nanopartikül bazlı ajanlar

Dentin tübüllerine penetre olabildikleri için antimikrobiyal etkinliği çok yüksektir. Kitosan (CSNP), çinko oksit (ZnONP) ve gümüş (AgNP) nanopartiküller, biyofilm tabakasında hücre duvarının geçirgenliğini değiştirerek hücre ölümüyle sonuçlanan geniş bir antimikrobiyal aktivite spektrumuna sahiptir. (Ajmi ve ark., 2024) (Kishen, 2010)

Kitosan bazlı sistemler, ZnO ve Ag nanopartikülleri ile birleştirildiğinde, biyofilm üretimi yapan bakterilere karşı etkin bir antibakteriyel etki sergilemekte ve böylece enfeksiyon kontrolünde avantaj sağlamaktadır (Bui ve ark., 2017).

Gümüş nanopartiküller hücre duvarı ve membran bütünlüğünü bozarak bakterilerin hayatta kalmasını engeller. Kitosan ile kombinasyon halinde, dental biofilm üzerine güçlü tutunma

yeteneđi sađlayarak antibiofilm etkisini artırır. Özellikle Streptococcus mutans gibi çürük yapıcı bakterilere karşı kitosan kaplı bakır nanopartiküllerin antibakteriyel aktivitesi, mevcut oral antimikrobiallarla karşılaştırılabilir düzeydedir (Covarrubias ve ark., 2018).

Özetle, kitosan, çinko oksit ve gümüş nanopartikülleri hibrit veya kompozit yapılar oluşturarak dentin tübüllerine penetrasyon yeteneđi ile hem bakteri yapısını doğrudan bozar hem de biyofilm tabakasını destabilize eder; bu da geniş spektrumlu ve etkili antimikrobiyal aktivite ortaya koyar. (Bui ve ark., 2017; Covarrubias ve ark., 2018; Murali ve ark., 2019).

Tablo 1’de kullanılabilir kimyasal solüsyonlar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. (Neelakantan ve ark., 2017).

Antimikrobiyal Ajan	Kimyasal Türü	Kök kanal Dezenfeksiyonu İçin Kullanılan Önerilen Konsantrasyon	Bakteriyel Süspansiyonlarla İlgili Aktivite (Yalnızca Kök Kanal Modelleri)	Tek Türü veya Çok Türü Biyofilmlerde AKTİVİTE (Yalnızca Endodontik Türler)
Sodyum Hipoklorit (NaOCl)	Halojen salıcı ajan	1–6%	Var	Var
Klorheksidin (CHX)	Bisbiguanid	2%	Var	Belirsiz
Aleksidin (ALX)	Bisbiguanid	1–2%	Var	Belirsiz
Oktenidin (OCT)	Bisbiguanid		Var	Belirsiz
İyot Potasyum İyodür (IKI)	Halojen salıcı ajan	2–5%	Var	Yetersiz kanıt
Ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA)	Poliprotik asit	15–17%	Yok	Yok
Maleik asit	Diprotik asit	7%	Var	Yetersiz kanıt
Perasetik asit	Organik peroksit	2.25%	Var	Var
MTAD	Antibiyotik, organik asit (sitrik asit), deterjan karışımı		Var	Belirsiz
QMix	CHX ve EDTA karışımı		Var	Var

Etidronik acid (6% NaOCl ile birlikte)	Bifosfonat	18%	Var	Var
Kurkumin	Fito-polilfenol	-	Var	Var
Rose Bengal ile Kitosan	Fotosensitize edici polisakkarit		Var	Var
Gümüş nanopartiküller	Metalik nanopartikül		Var	Var
Tripsin ve Proteinaz K	Enzimler	1%	Var	Var (Tripsin)
D-lösin	Amino asit		Var	Var

Tablo 1

Geleneksel ve Yeni Kök Kanalı Dezenfeksiyon Stratejileri

Mekanik ve Kimyasal Yaklaşımlar

1. Kemo-mekanik preparasyon

Biyofilm tabakasını uzaklaştırmak ve bakterileri yok etmek için mekanik preparasyonun irrigasyon solüsyonları ile kullanımını birleştirerek kök kanalı dezenfeksiyonunun temel taşı olmaya devam etmektedir. (Ajmi ve ark., 2024; Neelakantan ve ark., 2017)

Bu süreçte irrigasyon solüsyonları, kök kanalındaki mikroorganizmaların etkili bir şekilde elimine edilmesini sağlar. Mekanik preparasyonla birlikte kullanıldığında, irrigasyon hem biyofilm tabakasının fiziksel olarak parçalanmasına hem de bakterilerin kimyasal olarak yok edilmesine katkıda bulunur. Bu kombine yaklaşım, kök kanal tedavisinin başarısını artıran en önemli faktörlerden biridir.

2. Kanal İçi Medikamentler

Kalsiyum hidroksit gibi kanal içi ilaçların kullanımı sürekli antibakteriyel etki sağlar, ancak *E. faecalis* gibi biyofilm bakterilerine karşı sınırlı etkinlik gösterir. (Wu ve ark., 2025).

Antibiyotik kombinasyonları, rejeneratif endodontik stratejiler sırasında bir rejim olarak son birkaç yılda incelenmiştir. Literatür, sırasıyla ikili ve üçlü antibiyotik pastaların (İAP ve ÜAP) tek ve çok tür biyofilmlere karşı etkinliği konusunda tutarsızdır. *E. faecalis*'in biyofilmlerini bozmada ÜAP'nin kalsiyum hidroksit ve klorheksidinden anlamlı derecede daha iyi olduğu gösterilmiştir (Devaraj ve ark., 2016)

Endodontide kullanılan biyoseramik malzemeler, fizikokimyasal özellikleri nedeniyle antibiyofilm özelliklerine sahiptir. Bu malzemeler yalnızca biyoyumluluk sunmakla kalmaz, aynı zamanda mikrobiyal eliminasyona ve kök kanal dolgusu bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunarak tedavide ikili bir işlev üstlenebilir. Biyoseramiklerin antimikrobiyal etkilerini geliştirmek ve nihai hedef olarak dezenfeksiyon sonuçlarını iyileştirmek için yeni katkı maddeleri geliştirme çabaları devam etmektedir. (Wang ve ark., 2021).

3. İrrigasyon Aktivasyon Teknikleri

İrrigasyon solüsyonlarının aktivasyonu, penetrasyonlarını ve biyofilm parçalama yeteneklerini geliştirir:

Pasif Ultrasonik İrrigasyon (PUI) ve Sonik aktivasyon, irrigasyon solüsyonlarını titreşim ile biyofilmler ve bakterilerin hücre zarında kavitasyon etkilerini artırarak biyofilmin ve bakterilerin daha iyi temizlenmesini ve zorlu anatomik bölgelere nüfuz edilmesini sağlar. (Josic ve ark., 2022).

Pasif ultrasonik aktivasyon (PUI) tekniği, kök kanal tedavisi sırasında kullanılan irrigasyon solüsyonlarının etkinliğini artırmak için kullanılan bir tekniktir. Özel cihaz ve buna bağlı bir ucun kök kanalı içerisinde çalıştırılmasıyla oluşan akustik titreşimler, kök kanalı içinde bulunan solüsyonda titreşim oluşturarak mikro kabarcıklar oluşmasını sağlar. Bu kabarcıkların arka arkaya oluşması sonucunda kanal duvarındaki debrisler çözünür, ayrıca biyofilm tabakasında kavitasyonlar oluşur. Oluşan kavitasyonlar sayesinde irrigasyon solüsyonu biyofilm tabakasının derinliklerine etki eder ve biyofilm tabakasında kopmalar ve çözünme meydana gelir.

PUI'nin geleneksel şırınga irrigasyonuna göre organik doku ve dentin debrislerini temizlemede ve karmaşık anatomik yapıya sahip kök kanallarında kimyasal ajanların daha fazla yüzeye etki ettiği literatürde desteklenmektedir. (Liang ve Ark., 2022; Van Der Sluis ve Ark., 2007).

Sonik aktivasyon PUI ile benzer olarak irrigasyon solüsyonlarının etkisini artırmak için kullanılır. Ancak sonik aktivasyonda oluşan titreşimler daha düşük frekanslıdır. Yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda sonik aktivasyon ile PUI benzer etkinlik göstermiştir. Her iki yöntem de şırınga irrigasyonuna göre daha etkilidir. Her iki yöntem de irrigasyon etkinliğini artırdığı için tedavi başarısını pozitif etkilemektedir. (Eneide ve Ark., 2019).

4. Fotoaktif ve Lazer Tabanlı Dezenfeksiyon

Nd:YAG lazer, fototermal etkiler yoluyla önemli bir antimikrobiyal etkinlik sergileyerek protein denatürasyonuna, mikrobiyal membranların bozulmasına ve biyofilmlerin parçalanmasına yol açar. (Fiegler-Rudol ve ark., 2025)

Her ne kadar tam sterilizasyon nadiren sağlansa da, lazerin dentin tübüllerine penetrasyonu ve polimikrobiyal biyofilmleri uzaklaştırma kapasitesi, kök kanal dezenfeksiyonunda önemli tamamlayıcı fayda göstermektedir. (Fiegler-Rudol ve ark., 2025)

Antibakteriyel fotodinamik tedavi (aPDT), ışığa duyarlılaştırıcıların aktivasyonu üzerine reaktif oksijen türleri üreterek hedefe yönelik biyofilm öldürülmesini sağlar. (Wu ve ark., 2025).

Er:YAG lazerleri kullanan lazer destekli yöntemlerin, in vitro çalışmalarda geleneksel irrigasyona kıyasla biyofilm uzaklaştırılmasını iyileştirdiği gösterilmiştir. (Josic ve ark., 2022).

4. Çok işlevli manyetik mikrorobotikler

Karmaşık kök kanalı anatomisindeki biyofilmleri kesin bir şekilde hedefleme, bozma ve öldürme konusunda umut vaat etmektedir. Mevcut dezenfeksiyon yöntemlerinin kısıtlarını giderebilme potansiyeline sahiptir. (Babeer ve ark., 2024).

Manyetik mikrorobotik partiküller, toksik kimyasallar içermezler ve dışarıdan uygulanan manyetik kuvvetler ile kontrol ve hareket ettirilirler. Bu hareket münferit olabildiği gibi

birbirleriyle senkronize sürü şeklinde de olabilmektedir. Bu sayede daha geniş alanda daha etkili çalışabilirler. Demir oksit nanopartikülleri ile kaplanmış halloysit nanotüplerden oluşan manyetik mikrorobotlara ampisilin yüklenerek antibakteriyel etkinlikleri artırılmıştır. (Mayorga-Martinez et al., 2023).

Mevcut tedavi protokolleri kök kanalındaki biyofilmleri uzaklaştırmak için şekillendirmeye odaklanmakta bunu irrigasyon ve aktivasyon ile desteklemektedir. Ancak tüm bu yöntemlerin etkinlikleri kısıtlı kalmaktadır. Bu durum tedavi başarısını da etkilemektedir. (Sedani et al., 2024; Wong et al., 2021).

Çok işlevli mikrorobotikler:

- Manyetik kuvvetler ile hareket ederler ve biyofilm tabakasını mekanik olarak bozarlar
- Antibiyotik ya da fotoaktif ajanlar ile biyofilmin içine ilaç taşıyabilirler.
- Tek veya sürü halinde hareket edebilirler
- Farklı hareket modları ile hareket edebilirler.
- Toksik kimyasal içermezler

Sonuç

Etkili biyofilm eradikasyonu, başarılı endodontik tedavinin temel taşı olmaya devam etmekle birlikte, biyofilmlerin koruyucu doğası ve kök kanal sisteminin anatomik karmaşıklığı nedeniyle hâlâ zorlayıcı olmaktadır. Konvansiyonel kemomekanik yaklaşımlar mikrobiyal yükü azaltmakla birlikte, özellikle *E. faecalis* ve *C. albicans* gibi dirençli biyofilm oluşturan türlere karşı tam dezenfeksiyonu sağlamada sıklıkla yetersiz kalmaktadır. Lazer destekli irrigasyon, irrigantların sonik ve ultrasonik yöntemlerle aktivasyonu, antimikrobiyal nanopartiküller, fotodinamik terapi gibi ileri dezenfeksiyon stratejileri, biyofilm parçalanmasını ve mikrobiyal öldürmeyi artırarak umut verici tamamlayıcı faydalar sunmaktadır. Ek olarak, antibiyofilm özelliklerine sahip biyoseramik malzemeler, iyileştirilmiş sızdırmazlık ve mikrobiyal kontrole katkıda bulunmaktadır. Teşvik edici in vitro ve prelinik verilere rağmen, bu yenilikleri etkili bir şekilde entegre eden optimize edilmiş protokollerin oluşturulması için daha fazla standardize edilmiş klinik çalışmaya ihtiyaç vardır. Nihai olarak, biyofilm direncini ve anatomik karmaşıklığı aşmaya yönelik çok yönlü bir yaklaşımın kullanılması, tedavi başarısını ve endodontik olarak tedavi edilmiş dişlerin uzun dönemde korunmasını iyileştirecektir.

Referanslar

Ajmi, N. F. A., Alshenaifi, M. K., Binsalem, M. M., Alahmary, K. A., Shahrani, N. A. A., Alasim, A. M., Alotaibi, F. R., Ali, A. S., Attar, S. M., & Shahrani, N. M. A. (2024). Microbial challenges and solutions in root canal therapy. *International Journal of Community Medicine and Public Health*, 11(9), 3672–3676. <https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20242271>

Alves, F. R., Almeida, B.M., Neves, M. A., Moreno, J. O., Rôças, I. N., & Siqueira, J. F. Jr. (2011). Disinfecting oval-shaped root canals: effectiveness of different supplementary approaches. *Journal of Endodontics*, 37(4), 496-501. <https://doi.org/10.1016/j.joen.2010.12.008>

Arias-Moliz, M. T., Ferrer-Luque, C. M., Espigares-García, M., & Baca, P. (2009). Enterococcus faecalis biofilms eradication by root canal irrigants. *Journal of Endodontics*, 35(5), 711-714. <https://doi.org/10.1016/j.joen.2009.01.018>

Arias-Moliz, M. T., Ferrer-Luque, C. M., González-Rodríguez, M. P., Valderrama, M. J., & Baca, P. (2010). Eradication of Enterococcus faecalis biofilms by cetrimide and chlorhexidine. *Journal of Endodontics*, 36(1), 87-90. <https://doi.org/10.1016/j.joen.2009.10.013>

Babeer, A., Bukhari, S., Alrehaili, R., Karabucak, B., & Koo, H. (2024). Microrobotics in endodontics: A perspective. *International Endodontic Journal*, 57(7), 861–871. <https://doi.org/10.1111/iej.14082>

Bernardi, A., & Teixeira, C. S. (2015). The properties of chlorhexidine and undesired effects of its use in endodontics. *Quintessence International*, 46(7), 575-582. <https://doi.org/10.3290/j.qi.a33934>

Bui, V. K. H., Park, D., & Lee, Y.-C. (2017). Chitosan Combined with ZnO, TiO₂ and Ag Nanoparticles for Antimicrobial Wound Healing Applications: A Mini Review of the Research Trends. *Polymers*, 9(1), 21. <https://doi.org/10.3390/polym9010021>

Bukhary, S., & Balto, H. (2017). Antibacterial Efficacy of Octenisept, Alexidine, Chlorhexidine, and Sodium Hypochlorite against Enterococcus faecalis Biofilms. *Journal of Endodontics*, 43(4), 643-647. <https://doi.org/10.1016/j.joen.2016.09.013>

Caggianiello, G., Kleerebezem, M., & Spano, G. (2016). Exopolysaccharides produced by lactic acid bacteria: from health-promoting benefits to stress tolerance mechanisms. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 100(9), 3877-3886. <https://doi.org/10.1007/s00253-016-7471-2>

Costerton, J. W., & Stewart, P. S. (2001). Battling biofilms. *Scientific American*, 285(1), 74-81. <https://doi.org/10.1038/scientificamerican0701-74>

Covarrubias, C., Trepiana, D., & Corral, C. (2018). Synthesis of hybrid copper-chitosan nanoparticles with antibacterial activity against cariogenic Streptococcus mutans. *Dental Materials Journal*, 37(3), 379–384. <https://doi.org/10.4012/dmj.2017-195>

Devaraj, S., Jagannathan, N., & Neelakantan, P. (2016). Antibiofilm efficacy of photoactivated curcumin, triple and double antibiotic paste, 2% chlorhexidine and calcium hydroxide against Enterococcus fecalis in vitro. *Scientific Reports*, 6, 24797. <https://doi.org/10.1038/srep24797>

Diaz, P. L. (2012). Microbial diversity and interactions in subgingival biofilm communities. *Frontiers of Oral Biology*, 15, 17-40. <https://doi.org/10.1159/000329669>

Eldeniz, A. U., Guneser, M. B., & Akbulut, M. B. (2015). Comparative antifungal efficacy of light-activated disinfection and octenidine hydrochloride with contemporary endodontic irrigants. *Lasers in Medical Science*, 30(2), 669-675. <https://doi.org/10.1007/s10103-013-1387-1>

Eneide, C., Castagnola, R., Martini, C., Grande, N. M., Bugli, F., Patini, R., Cordaro, M., Sanguinetti, M., Olivi, G., Isola, G., & Marigo, L. (2019). Antibiofilm Activity of Three Different Irrigation Techniques: An in Vitro Study. *Antibiotics*, 8(3), 112. <https://doi.org/10.3390/antibiotics8030112>

Fiegler-Rudol, J., Skaba, D., & Wiench, R. (2025). Antimicrobial efficacy of Nd:YAG laser in polymicrobial root canal infections: A systematic review of in vitro studies. *International Journal of Molecular Sciences*, 26(12), 5631. <https://doi.org/10.3390/ijms26125631>

Good, M., El, K. I., & Hussey, D. L. (2012). Endodontic 'solutions' part 1: a literature review on the use of endodontic lubricants, irrigants and medicaments. *Dental Update*, 39(4), 239-246. <https://doi.org/10.12968/denu.2012.39.4.239>

Haapasalo, M., Shen, Y., Wang, Z., & Gao, Y. (2014). Irrigation in endodontics. *British Dental Journal*, 216(6), 299-303. <https://doi.org/10.1038/sj.bdj.2014.204>

Jhajharia, K., Parolia, A., Shetty, K., & Mehta, L. (2015). Biofilm in endodontics: A review. *Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.4103/2231-0762.151956>

Josic, U., Mazzitelli, C., Maravic, T., Fidler, A., Breschi, L., & Mazzoni, A. (2022). Biofilm in endodontics: In vitro cultivation possibilities, sonic-, ultrasonic- and laser-assisted removal techniques and evaluation of the cleaning efficacy. *Polymers*, 14(7), 1334. <https://doi.org/10.3390/polym14071334>

Kim, H. S., Woo Chang, S., Baek, S.H., Han, S. H., Lee, Y., Zhu, Q., & Kum, K. Y. (2013). Antimicrobial effect of alexidine and chlorhexidine against *Enterococcus faecalis* infection. *International Journal of Oral Science*, 5(1), 26-31. <https://doi.org/10.1038/ijos.2013.11>

Kishen, A. (2010). Advanced therapeutic options for endodontic biofilms. *Endodontic Topics*, 22(1), 99–123. <https://doi.org/10.1111/j.1601-1546.2012.00284.x>

Liang, A., Huang, L., Li, B., Huang, Y., Zhou, X., Zhang, X., & Gong, Q. (2022). Micro-CT Evaluation of Different Root Canal Irrigation Protocols on the Removal of Accumulated

Hard Tissue Debris: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Clinical Medicine*, 11(20), 6053. <https://doi.org/10.3390/jcm11206053>

Mayorga-Martinez, C. C., Zelenka, J., Klima, K., Kubanova, M., Ruml, T., & Pumera, M. (2023). Multimodal-Driven Magnetic Microrobots with Enhanced Bactericidal Activity for Biofilm Eradication and Removal from Titanium Mesh. *Advanced Materials*, 35(23), e2300191. <https://doi.org/10.1002/adma.202300191>

Murali, S., Kumar, S., Koh, J., Seena, S., Singh, P., Ramalho, A., & Sobral, A. J. F. N. (2019). Bio-based chitosan/gelatin/Ag@ZnO bionanocomposites: synthesis and mechanical and antibacterial properties. *Cellulose*, 26(9), 5347–5361. <https://doi.org/10.1007/s10570-019-02457-2>

Neelakantan, P., Romero, M., Vera, J., Daood, U., Khan, A., Yan, A., & Cheung, G. (2017). Biofilms in endodontics—Current status and future directions. *International Journal of Molecular Sciences*, 18(8), 1748. <https://doi.org/10.3390/ijms18081748>

Ordinola-Zapata, R., Bramante, C. M., Aprecio, R. M., Handysides, R., & Jaramillo, D. E. (2014). Biofilm removal by 6% sodium hypochlorite activated by different irrigation techniques. *International Endodontic Journal*, 47(7), 659-666. <https://doi.org/10.1111/iej.12202>

Ozdemir, H. O., Buzoglu, H. D., Calt, S., Stabholz, A., & Steinberg, D. (2010). Effect of ethylenediaminetetraacetic acid and sodium hypochlorite irrigation on *Enterococcus faecalis* biofilm colonization in young and old human root canal dentin: in vitro study. *Journal of Endodontics*, 36(5), 842-846. <https://doi.org/10.1016/j.joen.2010.01.008>

Patel, R. (2005). Biofilms and antimicrobial resistance. *Clinical Orthopaedics and Related Research*, (437), 41-47. <https://doi.org/10.1097/01.blo.0000175714.68624.74>

Pedrinha, V. F., Barros, M. C., Portes, J. D., Slomp, A. M., Woudstra, W., Lameira, O. A., Queiroga, C. L., Marcucci, M. C., Shahbazi, M.-A., Sharma, P. K., & Andrade, F. B. D. (2025). Antimicrobial efficacy of alternative root canal disinfection strategies: An evaluation on multiple working models. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 183, 117833. <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2025.117833>

Sedani, S., Kriplani, S., Thakare, A., & Patel, A. (2024). The Hidden World Within: Microbial Dynamics in Root Canal Systems. *Cureus*, 16(5), e60577. <https://doi.org/10.7759/cureus.60577>

Soares, J. A., Roque de Carvalho, M. A., Cunha Santos, M. M., Mendonça, R. M., Ribeiro-Sobrinho, A. P., Brito-Júnior, M., Magalhães, P. P., Santos, M. H., & de Macêdo Farias, L.

(2010). Effectiveness of chemomechanical preparation with alternating use of sodium hypochlorite and EDTA in eliminating intracanal *Enterococcus faecalis* biofilm. *Journal of Endodontics*, 36(5), 894-898. <https://doi.org/10.1016/j.joen.2010.01.002>

Tartari, T., Bachmann, L., Maliza, A. G., Andrade, F. B., Duarte, M. A., & Bramante, C. M. (2016). Tissue dissolution and modifications in dentin composition by different sodium hypochlorite concentrations. *Journal of Applied Oral Science*, 24(3), 291-298. <https://doi.org/10.1590/1678-775720150524>

Tirali, R. E., Bodur, H., Sipahi, B., & Sungurtekin, E. (2013). Evaluation of the antimicrobial activities of chlorhexidine gluconate, sodium hypochlorite and octenidine hydrochloride in vitro. *Australian Endodontic Journal*, 39(1), 15-18. <https://doi.org/10.1111/j.1747-4477.2010.00266.x>

Van Der Sluis, L. W. M., Versluis, M., Wu, M. K., & Wesselink, P. R. (2007). Passive ultrasonic irrigation of the root canal: a review of the literature. *International Endodontic Journal*, 40(6), 415-426. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2591.2007.01243.x>

Wang, Z., Shen, Y., & Haapasalo, M. (2021). Antimicrobial and antibiofilm properties of bioceramic materials in endodontics. *Materials*, 14(24), 7594. <https://doi.org/10.3390/ma14247594>

Wong, D. T., & Cheung, G. S. (2014). Extension of bactericidal effect of sodium hypochlorite into dentinal tubules. *Journal of Endodontics*, 40(6), 825-829. <https://doi.org/10.1016/j.joen.2013.09.045>

Wong, J., Manoil, D., Näsman, P., Belibasakis, G. N., & Neelakantan, P. (2021). Microbiological Aspects of Root Canal Infections and Disinfection Strategies: An Update Review on the Current Knowledge and Challenges. *Frontiers in Oral Health*, 2(Suppl 1), 672887. <https://doi.org/10.3389/froh.2021.672887>

Wu, B., Zhou, Z., Hong, X., Xu, Z., Xu, Y., He, Y., & Chen, S. (2025). Novel approaches on root canal disinfection methods against *E. faecalis*. *Journal of Oral Microbiology*, 17(1), 2475947. <https://doi.org/10.1080/20002297.2025.2475947>

Yang, Y., Shen, Y., Wang, Z., Huang, X., Maezono, H., Ma, J., Cao, Y., & Haapasalo, M. (2016). Evaluation of the Susceptibility of Multispecies Biofilms in Dentinal Tubules to Disinfecting Solutions. *Journal of Endodontics*, 42(8), 1246-1250. <https://doi.org/10.1016/j.joen.2016.05.011>